

MUNAVVAR QORI ABDURASHIDXONOVNING TA'LIM-TARBIYA RIVOJIGA QO'SHGAN HISSASI

D.Adamboyeva

Urganch innovatsion unversity, “Pedagogika va boshlang‘ich ta’lim metodikasi”
kaferdrasi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda jadidchilik harakati namoyondalaridan biri bo‘lmish Munavvar qori Abdurashidxonovning hayoti, faoliyati va ta’lim sohasi rivojiga qo‘shgan hissasi yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: jadidchilik, ta’lim, diniy, dunyoviy, ijtimoiy-siyosiy, o‘qituvchilik, maorif, xalq, bilimli, axloqiy.

20-asr boshlarida Turkiston maorifini isloh qilishda Mahmudxoja Behbudiy, Munavvar Qori, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Ashurali Zohiriy va boshqalarning asarlari katta ahamiyatga ega bo‘ldi. Munavvar Qorining pedagogik merosi yuqorida qayd etilgan jadidchilik harakati vakillari faoliyatini o‘rganishda qimmatli manba hisoblanadi. Uning “Adibi avval”, “Alibi Soniy” asarlari axloqiy komil insonni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etdi. Ularda yoshlarni axloqiy tarbiyalash maqsadida sharq hikoyatlaridan, sharq allomalarining tarbiya va ta’lim haqidagi bayonotlaridan keng va samarali foydalangan Munavvar Qorining pedagogik-ma’rifiy qarashlari o‘z ifodasini topgan.

Tadqiqotchi S.Ahmedov ta’kidlaganidek, 1901 - 1904 yillar Qrimlik do'sti Rasim yordami bilan Kishoda, Toshkentda yangi usul maktabini ochadi va birinchi sinfga o‘zi dars bergan. O‘z tajribalari asosida “Alibi avval” alifbosini, 2-sinf uchun “Adibi soniy” o‘quv kitobini, 3-4-sinflar uchun “Er yuzi” (“Geografiya”) darsligini tuzadi. Bu darslik barcha maktablarda 1929 yilgacha asosiy kitob sifatida ishlatilgan

Munavvar Qori 2-5-sinflar uchun o‘zbek tili darsligi – “O‘zbek tili saboqligi” kitobini ham yozgan. Maskur kitobning ikkinchi bobning birinchi bandi Munavvar

Qorining yangi usul maktablari tizimi va mazmunini, uning pedagogik faoliyatini o‘rganishga bag‘ishlangan.

Yuqorida tilga olingan darsliklar orasida hali tadqiqotchilar tomonidan batafsil o‘rganilmagan Munavvar Qorining “Adibi avval” (“Birinchi muallim”) kitobi alohida ahamiyatga ega. U Eski shahardagi Srifjanov bosmaxonasida bosilgan va inqilobgacha bir necha marta qayta nashr etilgan. Bu darslik “Usuli jadid” maktabining birinchi sinfi uchun mo‘ljallangan. Munavvar Qori uni Saidrasul Aziziyning “Ustodi avval” kitobi asosida yaratgan. Munavvar Qoraning “Adibi avval” kitobi 4 qismdan iborat. 1-qismda Zukzdan oldindan belgilangan parvoz mavjud. Muallif arabcha harflarni alifbo tartibida emas, balki talaffuz va yozish qulayligiga qarab tartibga soladi. Darslikdagi har bir harf va matn raqamlangan. Jami - 105 xona. 75 dan 88 gacha raqamlar kundalik hayotda zarur bo‘lgan narsalarning nomlarini ko‘rsatadi va 88 dan 97 gacha bo‘lgan raqamlar axloqiy matnlarni o‘z ichiga oladi. Agar 88-sonli darslikning bir qismi nutqni rivojlantirishga xizmat qilgan bo‘lsa, keyingisi talabalar uchun turli xil tushunchalarni kengaytiradigan matnlarni o‘z ichiga oladi. Kitobda muallif tarbiya, ta‘lim mazmuni va o‘zi yaratgan maktabning yo‘nalishini tushuntirib bergani, o‘quv yo‘nalishi va o‘qitiladigan fanlarni nomlagani bilan ham diqqatga sazovordir. Munavvar Qoraning “Adibi sonii” alifbosi o‘sha davrda yaratilgan o‘xshash darsliklardan mukammalligi bilan ajralib turadi. Darslikning afzalligi shundaki, birinchidan, muallif har bir dars uchun uslubiy ko‘rsatmalar beradi; ikkinchidan, “Adibi Avval” alifbosi mavzuga asoslangan chizmalar bilan bezatilgan. Shu tariqa muallif birinchi bo‘lib vizualizatsiya usulini amalda qo‘lladi. Ushbu darslik “usuli schvtiyan tadrpjiya” (tovushli sahna usuli) asosida yaratilgan. U asosiy didaktik tamoyillarga qat‘iy muvofiq tuzilgan: aniqlik, o‘quvchilarning aqliy va yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, oddiydan murakkabga o‘tish va boshqalar.

Munavvar Qoraning navbatdagi kitobi “Havoyiji chiziq” deb nomlanadi. U 1908 yilda yozilgan. Darslikning asosiy maqsadi 3-4-sinf o‘quvchilariga diniy qoidalarni o‘rgatishdir. Bu kitob arab alifbosidan foydalanilib tushunarli tilda yozilgan. U ikki

qismdan iborat. Kitobning ikkinchi qismi “Shariati Islomiya” deb nomlanib, unda shariatning ko‘plab qoidalari bayon etilgan.

Butun umrini Turkistonda ta‘lim va tarbiya rivojiga bag‘ishlagan Munavvar Qori o‘z xalqining bilimli, ma‘naviy yetuk bo‘lishini chin dildan istar edi. U bor-yo‘g‘i 53 yil umr ko‘rdi, shundan 30 yilini o‘zbek xalqining ta‘lim-tarbiya, yorug‘ kelajagi yo‘lida bag‘ishladi. Munavvar Qori Abdurashidxonov xalqimiz qoloqligi sabablarini tushunib, ta‘lim va tarbiya orqali uni bartaraf etish yo‘llarini ko‘rsatib berdi va o‘zi ham shu maqsadda darslik va o‘quv qo‘llanmalar yaratdi, qator publitsistik maqolalar yozdi. Shunday qilib, Munavvar Qoraning ma‘rifiy-pedagogik faoliyati O‘zbekiston xalq pedagogikasi taraqqiyotida muhim bosqich bo‘ldi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki Munavvar Qori Abdurashidxonov yaratgan darsliklari orqali jamiyatning, xalqning ilmi bo‘lishiga o‘zining katta hissasini qo‘shgan. Munavvar Qori kitoblarining barchasi nafaqat jadidchilik harakati davrida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan, bugungi kunda ham o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan va barcha asarlarida ta‘lim jarayoni tarbiya jarayoni bilan chambarchas bog‘liq. Uning darsliklaridagi barcha o‘qish matnlari tarbiyaviy xususiyatga ega ekanligini ko‘rishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. АБДУЛЛАЕВА Ш.А., ЗАЙНИТДИНОВА М.А., ХАЛИКОВА Г.И. ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ. Ташкент – Изд-во «Fan va texnologiya» - 2017
2. S.Xolboyev. Munavvar qori Abdurashidxonov. Yoshlar nashiryot uy Toshkent 2022.
3. <https://www.ziyouz.com>